

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de
www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Kilian Olk, M.Sc.

Dipl.-Stat. Regina Hollweck

Dr. Sally Olderbak

07.04.2026

Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024

Tabellenband:

Alkoholkonsum in Deutschland 2024: 30-Tage-Abstinenz, Risikokonsum und Getränkespezifische Konsummengen nach Geschlecht mit Konfidenzintervallen (18–64 Jahre)

Zitiermöglichkeit:

Olk, K., Hollweck, R., & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Alkoholkonsum in Deutschland 2024: 30-Tage-Abstinenz, Risikokonsum und Getränkespezifische Konsummengen nach Geschlecht mit Konfidenzintervallen (18–64 Jahre)*. IFT Institut für Therapieforschung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19482605>

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Prävalenz des Alkoholkonsums:

- Alkoholabstinenz für mindestens 30 Tage: Kein Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen
- Riskanter Konsum: Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen mit Mengen von durchschnittlich >24-60 g (Männer) bzw. >12-40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag
- Gefährlicher/Hochkonsum: Alkoholkonsum in den letzten 30 Tagen mit Mengen von durchschnittlich >60 g (Männer) bzw. >40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag

Trinkmenge: Durchschnittlich konsumierte Menge einzelner Getränke in Litern pro Woche für den Zeitraum der letzten 30 Tage; zu Grunde gelegte Alkoholgehalte (nach Bühringer et al., 2000):

- Bier: 4,8 Vol %; entspricht 38,1 g Reinalkohol pro Liter
- Wein/Sekt: 11,0 Vol %; entspricht 87,3 g Reinalkohol pro Liter
- Spirituosen: 33,0 Vol %; entspricht 262,0 g Reinalkohol pro Liter
- Alkoholhaltige Mixgetränke: 0,04 Liter Spirituosen mit 33,0 Vol %; entspricht bei Annahme einer durchschnittlichen Cocktailglasgröße von 0,4 Litern 26,2 g Reinalkohol pro Liter

Statistische Analyse: Für alle Daten wurde ein Poststratifizierungsgewicht angewendet, das Anpassungen nach Bundesland, BIK-Gemeindegrößenklasse, Geschlecht, Jahrganggruppen und Bildungsniveau gemäß Mikrozensus 2023 berücksichtigte. Die Schätzungen für die Altersgruppe der 18- bis 85-Jährigen (Gesamt) sowie für die einzelnen Altersgruppen basierten auf denselben Gewichten. Für die Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen kamen hingegen Gewichte zum Einsatz, die speziell auf diese Altersgruppe eingeschränkt wurden. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Details zur Gewichtung sind in Olderbak et al. (2025) zu finden.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) gefördert (AZ: ZMI5-2523DSM201). Mit der Finanzierung sind keine Auflagen verbunden.

Literatur

Olderbak, S., Hollweck, R., Krowartz, E. M., Möckl, J., & Hoch, E. (2025). Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurveys (ESA) 2024. *Deutsches Ärzteblatt International*, 122(23), 625–631. <https://doi.org/10.3238/arztebl.m2025.0157>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Prävalenz des Alkoholkonsums (Abstinenz und Kategorien durchschnittlicher Alkoholmengen pro Tag) (Prozent) (18-64 Jahre) (Gesamtbevölkerung).....	4
Tabelle 2:	Prävalenz des Alkoholkonsums (Kategorien durchschnittlicher Alkoholmengen pro Tag) (Prozent) (18-64 Jahre) (letzte 30-Tage Konsumierende).....	5
Tabelle 3:	Konsummenge verschiedener Getränkearten in den letzten 30 Tagen (Liter) (18-64 Jahre) (letzte 30-Tage Konsumierende).....	6

Tabelle 1: Prävalenz des Alkoholkonsums (Abstinenz und Kategorien durchschnittlicher Alkoholmengen pro Tag) (Prozent) (18-64 Jahre) (Gesamtbevölkerung)

	Prävalenz	Untere KI Grenze	Obere KI Grenze
Gesamt (n)	7434		
30-Tage Prävalenz	68,6	66,9	70,3
Abstinenz (mindestens 30 Tage)	31,4	29,7	33,1
riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	7,1	6,2	8,1
gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	2,7	2,2	3,4
Männer (n)	3203		
30-Tage Prävalenz	73,2	70,6	75,6
Abstinenz (mindestens 30 Tage)	26,8	24,4	29,4
riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	8,9	7,5	10,6
gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	3,7	2,8	4,8
Frauen (n)	4223		
30-Tage Prävalenz	64,0	61,9	66,1
Abstinenz (mindestens 30 Tage)	36,0	33,9	38,1
riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	5,2	4,3	6,3
gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	1,8	1,3	2,5

¹⁾ letzte 30 Tage, Männer > 24g, Frauen > 12g Reinalkohol pro Tag. ²⁾ letzte 30 Tage, > 60 g (Männer) bzw. > 40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag.

Tabelle 2: Prävalenz des Alkoholkonsums (Kategorien durchschnittlicher Alkoholmengen pro Tag) (Prozent) (18-64 Jahre) (letzte 30-Tage Konsumierende)

	Prävalenz	Untere KI Grenze	Obere KI Grenze
Gesamt (n)	4726		
riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	10,8	9,5	12,2
gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	4,2	3,4	5,1
Männer (n)	2171		
riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	12,7	10,6	15,0
gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	5,2	4,0	6,8
Frauen (n)	2555		
riskanter Konsum letzte 30 Tage ¹⁾	8,6	7,1	10,3
gefährlicher/Hochkonsum letzte 30 Tage ²⁾	3,0	2,1	4,1

¹⁾ letzte 30 Tage, Männer > 24g, Frauen > 12g Reinalkohol pro Tag. ²⁾ letzte 30 Tage, > 60 g (Männer) bzw. > 40 g (Frauen) Reinalkohol pro Tag.

Tabelle 3: Konsummenge verschiedener Getränkearten in den letzten 30 Tagen (Liter) (18-64 Jahre) (letzte 30-Tage Konsumierende)

	18-64 Jahre	Untere KI Grenze	Obere KI Grenze
Gesamt (n)	6813		
Bier	2,1	1,9	2,3
Wein/Sekt	0,5	0,5	0,5
Spirituosen	0,08	0,05	0,10
Mixgetränke	0,6	0,5	0,8
Männer (n)	2983		
Bier	2,6	2,3	2,8
Wein/Sekt	0,5	0,4	0,6
Spirituosen	0,09	0,06	0,13
Mixgetränke	0,9	0,6	1,2
Frauen (n)	3842		
Bier	1,1	1,0	1,3
Wein/Sekt	0,5	0,5	0,6
Spirituosen	0,05	0,04	0,07
Mixgetränke	0,4	0,4	0,4